

УДК 141.145

DOI 10.5281/zenodo.18708766

Евсеев В. А.

Евсеев Валерий Александрович, кандидат философских наук, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, д. 17, набережная Северной Двины, Архангельск, Россия, 163002. E-mail: evseeffvalery@yandex.ru.

Идея человечества в философии В. С. Соловьева

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема человечества как особой реальности. Значительный вклад в ее разработку внес выдающийся русский философ В.С. Соловьев. Он стремился с позиций принципа всеединства обосновать идею человечества как действительного существа, в котором каждый человек, социальная общность являются уникальными и необходимыми элементами целого. Взаимосвязь между ними обеспечивается тем, что человечество это не статичный, а динамичный организм, развитие которого осуществляется по типу диалектической триады. Делается вывод, что концепция Соловьева не лишена противоречий, элементов мистицизма и утопизма. Несмотря на это, она содержит эвристический потенциал для решения современных проблем человека и общества.

Ключевые слова: человечество, личность, всеединство, абсолют, развитие.

Evseev V. A.

Evseev Valerii Aleksanrovich, candidate of philosophical sciences, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 17, Northern Dvina embankment, Arkhangelsk, Russia, 163002. E-mail: evseeffvalery@yandex.ru.

The idea of humankind in philosophy of V.S. Solovyov

Abstract. The article discusses the current problem of humankind as a special reality. The outstanding Russian philosopher V.S. Solovyov made a significant contribution to its development. From the standpoint of the principle of all-encompassing unity, he sought to substantiate the idea of humanity as a real being, in which each individual and social community are unique and necessary elements of the whole. The relationship between them is ensured by the fact that humanity is not a static but a dynamic organism, whose development follows the pattern of a dialectical triad. It is concluded that the concept of the Russian philosopher is not devoid of contradictions, elements of mysticism and utopianism. Despite this, it contains heuristic potential for solving modern problems of the person and society.

Key words: humankind, personality, all-encompassing unity, the absolute, development.

Тема человечества как единого духовно-физического организма была впервые сформулирована представителями римского стоицизма и раннего христианства. С тех пор она носит сквозной характер в истории культуры и принадлежит к числу наиболее актуальных

современных проблем, имеющих не только теоретический, но и практический интерес. В ее обсуждении участвуют философы, культурологи, социологи, политологи, экономисты, естествоиспытатели, политики.

В широком спектре подходов к решению вопроса о единстве человечества выделяются две крайние позиции. Сторонниками первой из них являются О. Конт, ряд представителей русской философии всеединства, а также космизма, марксизма, универсального эволюционизма, глобалистики и др. Исходя из разных концептуальных положений, они видят в человечестве организм — открытую систему, все элементы которой взаимосвязаны между собой и функционируют как части единого целого. В социокультурном контексте эту установку иллюстрируют интеграционные процессы глобализации, становления единого экономического и информационного пространства, развития сетевого общества и пр. Приверженцы второй, номиналистической точки зрения, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон и др. утверждают, что единство человечества является фикцией. Аргументами, подкрепляющими это убеждение служат неустранимость дезинтеграционных импульсов, нелинейность исторического процесса, многообразие локальных культурно-исторических общностей, перманентные цивилизационные конфликты и т.п.

В постановке вопроса о человечестве как реальности особого рода (*sui generis*) методологически существенными являются проблемы соотношения индивидуального и универсального, единичного и общего. Одна из наиболее оригинальных концепций человечества на пути диалектического синтеза этих противоречивых понятий была создана в рамках философии всеединства В.С. Соловьева.

Доказательству тезиса о человечестве как живом действительном существе Соловьев специально посвятил одну из самых поздних своих работ «Идея человечества у Августа Конта» (1898). Однако идея человечества возникла уже на страницах ранних произведений русского философа и оставалась лейтмотивом его последующего творчества. Мы не преследуем цель реконструировать учение Соло-

вьева о человечестве в целостном виде, поскольку оно находится в центре метафизических, историософских, антропологических, социально-философских и этико-эротических построений философа. Некоторые усилия в этом направлении были предприняты нами ранее в ряде публикаций [2–4]. Сейчас же остановимся на проблеме обоснования субстанциональности человечества.

Согласно Соловьеву, человечество — это не отвлеченное родовое понятие в значении формальной логики и не арифметическая сумма всех человеческих единиц, этносов, социальных общностей. В своем незавершенном труде «Философские начала цельного знания» (1877) русский мыслитель пишет: «Обыкновенно, когда говорят о человечестве, как о едином существе или организме, то видят в этом едва ли более чем метафору или же простой абстракт: значение действительно единичного существа или индивида приписывается только каждому отдельному человеку. Но это совершенно неосновательно. ... как собирательный характер человеческого организма не препятствует человеку быть действительным индивидуальным существом, так точно и собирательный характер всего человечества не препятствует ему быть столь же действительным индивидуальным существом» [13, с. 145].

П. П. Гайдено в своей замечательной статье «Человек и человечество в учении В. С. Соловьева» утверждает, что в основе такой установки лежит убеждение русского мыслителя в реальности «всеобщего», что с необходимостью ведет к признанию ирреальности единичного человека как личности. Эта пантеистическая посылка, по мнению исследователя, была воспринята Соловьевым от Спинозы и немецкого идеализма и определила учение о всеединстве [1]. Спору нет, элиминировать элементы пантеизма из концепции всеединства едва ли возможно. Однако акцентируем внимание на том обстоятельстве, что методологическим фундаментом философии Соловьева выступает

принцип «положительного всеединства» или совершенного единства множества, предполагающий полифоническое тождество общего и единичного, целого и части. Именно этот принцип является основной концепцией человечества.

Философ рассматривает человека в двух измерениях: имманентном (феноменальном) и трансцендентном (идеальном). В первом приближении идея двойственности человека, принадлежности его двум мирам не содержит в себе ничего принципиально нового. Однако не станем торопиться с выводами и проследим за ходом рассуждений русского мыслителя.

Имманентный подход к человеку наиболее рельефно выражает эмпиризм, для которого действительностью обладает индивидуальный человек в качестве физического организма, локализованного в определенных пространственно-временных параметрах. Все, что выходит за пределы чувственного опыта есть не более, чем общее отвлеченное понятие. Излюбленным приемом критики, который использует Соловьев, является гиперболизация позиции оппонентов с тем, чтобы подорвать ее изнутри. Если допустить подлинное бытие исключительно за единичным феноменом, то следует признать и отдельного индивида в качестве абстракции как со стороны физического, так и психического бытия, поскольку в непрерывной череде обновления найти единого пребывающего субъекта невозможно. Поэтому искомые реальные единицы, определяющие существование чего-либо вообще, должны находиться за пределами явлений и иметь собственную идеальную сущность.

Отсюда Соловьев считает правомерным заключить, что человек не ограничен видимой действительностью, а есть существо идеальное и в этом статусе он более реален, «нежели видимое проявление человеческих существ ... Если человек как явление есть временный, преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ» [14, с. 118]. Поэтому, природный человек как эмпирическое

явление, которое появляется на земле в определенный момент эволюции, «предполагает человека как умопостигаемое существо» [14, с. 115].

Казалось бы, Соловьев стремится онтологизировать сверхвременную идею единого человека-сущности. На самом деле мысль философа движется в направлении утверждения метафизического моноплюрализма человеческих «я». Для того, чтобы быть действительным, идеальный человек «должен быть единым и многим», одновременно универсальным и индивидуальным существом: «Каждый из нас, каждое человеческое существо существенно и действительно коренится и участвует в универсальном и абсолютном человеке» [14, с. 118].

Мы вернемся далее к теме идеального человека как всеединого человечества. Пока же отметим, что, стремясь преодолеть дуализм между двумя планами человеческого бытия, Соловьев прилагает к концепту человечества в его имманентном измерении категорию развития, когда ведет речь об историческом процессе: «утверждая, - пишет он, - что человечество имеет общую и последнюю цель своего существования, мы должны признать, что оно *развивается*» [13, с. 141]. Процесс развития человечества мыслится философом всеединства по типу диалектической триады: тезис, исходное состояние непосредственного единства (мифологема Эдема) — антитезис, переходное состояние распада, дифференциации (мифологема грехопадения) — синтез, совершенное состояние обогащенного единства. Человечеству в его трансцендентном измерении соответствуют первое и третье состояния, в то время как природному человечеству — фаза распада, становления, обуславливающая переход от тезиса к синтезу.

Таким образом, человечество, как субъект развития может быть рассмотрено с трех ракурсов. Во-первых, с точки зрения вечности (*sub specie aeternitatis*) как прототип человечества в состоянии непосредственного единства. Во-вторых, с позиции принципа индивидуации

(*principium individuationis*) в качестве природного человечества, пребывающего в состоянии раздробленности и становящегося абсолютным в ходе прогресса. В-третьих, в перспективе конечной цели (*causa finalis*) развития как духовно преображенное истинное человечество.

Понятие идеального человечества выводится а posteriori путем развенчания эмпирического подхода к человеку и получает а priori онтологический статус в метафизике Соловьева, в контексте учения об абсолюте и его «другом». Диалектика двух абсолютов была разработана Соловьевым в его ранних трудах и в дальнейшем не претерпела каких-либо существенных изменений. Только полагая свое «другое» Абсолютное из единого становится всеединым. В переводе с языка философский абстракций, этим «другим», в координации с которым только и может существовать Бог, выступает «идеальное, совершенное человечество, вечно заключающееся в цельном божественном существе, или Христе», которому Соловьев дает «мистическое имя София» [14, с. 113–114]. Представляется небезосновательной версия А. Кожева, что идея «другого» в метафизике Соловьева была введена с целью отождествления второго абсолюта с человечеством [6, с. 114].

Соловьев видит в идеальном человечестве личность, точнее, Сверх Личность. Это убеждение имело едва ли не главным своим источником собственный мистический опыт мыслителя. Речь идет о его трех личных встречах с Софией как «вечной Женственностью», о которых философ рассказал в своей автобиографической поэме «Три свидания». В докладе о Конте Соловьев с воодушевлением говорит о том, что французский мыслитель вовсе не случайно видит в человечестве существо женственное, что это не просто метафора, а великое прозрение. Человечество как «Принципиальное Лицо», согласно русскому философу, есть София, которую русское религиозное сознание еще в XI веке воплотило в образ-икону Софии Премудрости Божией и которая

«то сближается с Христом, то с Богородицею, тем самым, не допуская полного отождествления ни с Ним, ни с Нею...» [12, с. 577].

Означает ли персонификация идеального человечества отрицание субстанциональности человеческих «я»? Вовсе нет. Выше уже было отмечено, что Соловьев последовательно проводит мысль о многоединстве идеального человека. Более того, поскольку София (идеальное человечество) уже в своем вечном бытии необходимо состоит из множества элементов, единством которых она является, то говоря о вечности человечества «im-plicite разумеем вечность каждой отдельной особи, составляющей человечество. Без этой вечности само человечество было бы призрачно» [14, с. 119].

Таким образом, идеальный человек-сущность как вечное «другое» Бога есть индивидуально-универсальное существо: Сверх-Личность (София) как реальное единство множества личностей. Как видим, Соловьев субстантивирует не только «всеобщее» (человечество), но и каждое единичное человеческое «я» в качестве необходимого и уникального элемента вечного всечеловеческого организма. При этом каждый может существовать в-себе-и-для-себя лишь находясь во взаимодействии с другими.

Напрашивается параллель между рассуждениями Соловьева о многоединой личности идеального человека (человечества) и учением св. Григория Нисского о «плероме душ» как некой сверхличности. Согласно великому каппадокийцу, человечество было создано во всей полноте и объеме. Конечное число человеческих личностей предопределяет финализм исторического процесса, который завершится после исполнения меры рождений [15, с. 159–160]. Однако если Григорий Нисский исповедует принцип креационизма, то Соловьев, судя по всему, разделяет идею предсуществования.

Природное, данное в чувственном опыте человечество, представлено совокупностью разрозненных, рождающихся,

умирающих и вытесняющих друг друга во времени и пространстве индивидов. Исходя из триадической схемы развития, дезинтеграция идеального человека служит необходимым условием перехода из состояния непосредственного единства к свободному дифференцированному единству. При этом развитию подлежит множественная составляющая человечества, в то время как единая сверхличность (София) остается за скобками этого процесса в качестве онтологизированного (вечно осуществленного) идеала.

Начиная с магистерской диссертации «Кризис западной философии» Соловьев придерживался убеждения, что абсолютное первоначало не подвластно времени, а есть по определению вечно осуществленная энергия, чистый акт (*actus purus*). Мировой процесс и «его конечный результат имеет значение только для феноменального бытия» [9, с. 120]. Поэтому Соловьев, солидаризируясь с представлениями Конта о человечестве как существе, становящемся абсолютным через всеобщий прогресс, подчеркивает: «Но Конту, как и многим другим мыслителям, не было ясно, что становящееся во времени абсолютное предполагает абсолютное вечно-сущее» [12, с. 577].

Раздробленность человечества в его природном состоянии носит преходящий во времени характер и является кажущейся. Соловьев приложил немало усилий для обоснования субстанциональности человечества в его имманентном существовании в качестве единого социального организма, субъекта исторического развития. Особого внимания заслуживает соловьевская критика социального атомизма и социального реализма, на которой мы, будучи ограниченными форматом статьи, не сможем остановиться сколько-нибудь подробно. Заострим внимание лишь на нескольких моментах.

На страницах трактата «Оправдание добра» содержится развернутая аргументация в пользу ложности дилеммы о примате личности или общества. В соответствии с принципом всеединства Соловьев резюмирует: «Общество есть дополнен-

ная или расширенная личность, а личность — сжатое, или сосредоточенное общество» [11, с. 286]. Заметим, что в ряде фрагментов текста трактата, как и ряда других сочинений, Соловьев семантически и стилистически конгениален К. Марксу. Так, говоря об ирреальности человека, изъятого из сферы социального, Соловьев утверждает: «каждое единичное лицо есть только средоточие бесконечного множества взаимоотношений с другим и другими, и отделять его от этих отношений — значит ... превращать личность в пустую возможность существования» [11, с. 281]. Знаменитый шестой тезис эскиза будущей концепции Маркса гласит: «Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [16, с. 58].

Структура природного человечества сложнее, чем человечества идеального. Единичный человек и сверхличность (София) являются полюсами, между которыми в ходе исторического процесса формируются и функционируют множество социальных общностей. Главными из них являются семья и народ или нация (две последние общности Соловьевым нередко отождествляются). Каждая более высокая степень общности восполняет низшую и наделяет ее статусом реальности. Для наглядности русский мыслитель в статье о Конте проводит интересную аналогию. Подобно тому, как геометрическая точка получает определенность лишь как место пересечения двух линий, существующих как пределы плоскостей, а плоскости в свою очередь как пределы трехмерных построений, точно также «социологическая точка — единичное лицо, линия — семейство, площадь — народ, трехмерная фигура, или геометрическое тело, — раса, но вполне действительное, физическое тело — только человечество ... Тело не слагается из точек, линий, фигур, а уже предполагается ими: человечество не слагается из лиц, семей, народов, а предполагается ими» [12, с. 570].

Проведенное сравнение между геометрическими и социологическими объектами в исследовательской литературе комментировалось по-разному. Так, А.Ф. Лосев характеризует ее как «блещущую своей простотой и ясностью» [7, с. 232]. Н.О. Лосский видит в ней «убедительнейший пример» органического миропонимания [8, с. 341]. Наибольший интерес представляет глубокий анализ П.П. Гайденко, которая считает саму по себе параллель между точкой и наделенной самосознанием личностью довольно рискованной, хотя и в известном смысле правомерной, ибо «как точка в геометрии, так и человек есть нечто неделимое» [1, с. 50]. Однако из этой посылки П. Гайденко делает совершенно иной вывод, чем тот, который был сделан В. Соловьевым. В качестве неделимого геометрическая точка превосходит линию, которая уже по определению древних математиков делима до бесконечности, поскольку содержит в себе, в отличие от точки, беспредельное — материю. Продолжая «превратно истолкованную» Соловьевым аналогию, ис-

следователь подчеркивает, что «тем более отдельный человек как разумное и свободное существо, способное различать добро и зло, является условием всякого человеческого сообщества — государства, нации, человечества» [1, с. 51].

Действительно, учение о субстанциональности человечества потенциально содержит в себе «корни той диалектики, которая, - по словам В.В. Зеньковского, - привела Соловьева к преодолению метафизического индивидуализма» [5, с. 52]. Однако и абсолютизация последнего также уязвима. Стремление к эгоцентризму, исключительному самоутверждению как в личностном, так и в социальном контекстах рассматривалось русским философом в качестве источника зла и бессмысленности. Выразим уверенность, что в поисках будущей оптимальной модели интеграции человечества, размышления В.С. Соловьева о всеедином человечестве, несмотря на очевидные противоречия, элементы мистицизма и утопизма, будут обязательно востребованы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайденко П. П. Человек и человечество в учении В.С. Соловьева // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 47–54.
2. Евсеев В. А. К проблеме обоснования полифонического тождества я и другого в метафизике всеединства // И. Кант и М. Бахтин: вечный мир и диалог: сборник материалов международного научно-практического семинара. Мурманск: МГГУ, 2014. С. 60–63; 143–146.
3. Евсеев В. А. Опыт реконструкции учения В.С. Соловьева о всеедином человечестве // Философская компаративистика как видение мира: Материалы межвузовской конференции. СПб: СПбГУ, 2007. С. 160–167.
4. Евсеев В.А. Проблема смысла жизни в философии В. С. Соловьева (социально-философский аспект): автореферат дис. ... канд. филос. наук. Архангельск, 2002. 23 с.
5. Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. Л.: ЭГО, 1991. 255 с.
6. Кожев А. Религиозная метафизика Владимира Соловьева // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 104–135.
7. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. 720 с.
8. Лосский Н. О. Мир как органическое целое. Избранное. М.: Правда, 1991. С. 338–480.
9. Соловьев В. С. Кризис западной философии (против позитивистов). Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 3–138.
10. Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 581–756.
11. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 47–580.
12. Соловьев В. С. Идея человечества у Августа Конта. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 562–581.

13. Соловьев В. С. Философские начала цельного знания. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 139–288.
14. Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 5–172.
15. Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV-го века. Из чтений в Православном Богословском институте в Париже. Париж, 1931. 239 с.
16. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. К. Маркс. Тезисы от Фейербахе. М.: Политиздат, 1968. 71 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gajdenko P. P. Chelovek i chelovechestvo v uchenii V.S. Solov'eva // Voprosy filosofii. 1994. № 6. S. 47–54.
2. Evseev V. A. K probleme obosnovaniya polifonicheskogo tozhdestva ya i drugogo v metafizike vseedinstva // I. Kant i M. Bahtin: vechnyj mir i dialog: sbornik materialov mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara. Murmansk: MGGU, 2014. S. 60–63; 143–146.
3. Evseev V. A. Opyt rekonstrukcii ucheniya V.S. Solov'eva o vseedinom chelovechestve // Filosofskaya komparativistika kak videnie mira: Materialy mezhvuzovskoj konferencii. SPb: SPbGU, 2007. S. 160–167.
4. Evseev V.A. Problema smysla zhizni v filosofii V. S. Solov'eva (social'no-filosofskij aspekt): avtoreferat dis. ... kand. filos. nauk. Arhangel'sk, 2002. 23 s.
5. Zen'kovskij V. V. Istoriya russkoj filosofii. T. 2. CH. 1. L.: EGO, 1991. 255 s.
6. Kozhev A. Religioznaya metafizika Vladimira Solov'eva // Voprosy filosofii. 2000. № 3. S. 104–135.
7. Losev A. F. Vladimir Solov'ev i ego vremena. M.: Progress, 1990. 720 s.
8. Losskij N. O. Mir kak organicheskoe celoe. Izbrannoe. M.: Pravda, 1991. S. 338–480.
9. Solov'ev V. S. Krizis zapadnoj filosofii (protiv pozitivistov). Sochineniya: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1988. S. 3–138.
10. Solov'ev V. S. Kritika otvlechennyh nachal. Sochineniya: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1988. S. 581–756.
11. Solov'ev V. S. Opravdanie dobra. Nravstvennaya filosofiya. Sochineniya: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1988. S. 47–580.
12. Solov'ev V. S. Ideya chelovechestva u Avgusta Konta. Sochineniya: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1988. S. 562–581.
13. Solov'ev V. S. Filosofskie nachala cel'nogo znaniya. Sochineniya: V 2 t. T. 2. M.: Mysl', 1988. S. 139–288.
14. Solov'ev V. S. CHteniya o Bogochelovechestve. Sochineniya: V 2 t. T. 2. M.: Pravda, 1989. S. 5–172.
15. Florovskij G. V. Vostochnye Otcy IV-go veka. Iz chtenij v Pravoslavnom Bogoslovskom institute v Parizhe. Parizh, 1931. 239 s.
16. Engel's F. Lyudvig Fejerbah i konec nemeckoj klassicheskoj filosofii. K. Marks. Tezisy ot Fejerbahе. M.: Politizdat, 1968. 71 s.

Поступила в редакцию: 10.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.